

XIV–XV ASRLARGA OID MANBALARDA AMIR TEMUR SHAXSINING YORITILISHI

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna

TIPI, Ijtimoiy fanlar fakulteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203033>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Amir Temurning davlat arbobi, mohir sarkarda, mohir diplomat, notiq, do‘stona aloqalar, o‘zaro munosabatlarda yuksak fazilatlariga ega shaxs sifatida o‘sha davrda yaratilgan tarixiy asarlarda qanday yoritib borilganligi berib borilgan. Shu bilan birgalikda Amir Temur shaxsiga zamondosh mualliflar tomonidan bildirilgan fikrlari ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Sohinqiron, markazlashgan davlat asoschisi, buyuk sarkarda, mohir mergan, “Temur tuzuklari”, “Zafarnoma”, “Temur tarixi”, notiq, mashfarat, maslahat, kengash, diplomat, qo‘shin turlari, ma‘naviy meros.

Amir Temur davri o‘zbek davlatchiligi tarixida o‘ziga xos muhim o‘rin tutadi. Amir Temur davri tarixini o‘rganish buyuk sohibqiron tomonidan mamlakat ravnaqi, yurt obodonchiligi, ilm–fan, savdo–iqtisodiy, diplomatik munosabatlar, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik tamoyillari rivoji yo‘lida amalga oshirilgan ishlari to‘g‘risida hamda bobokolonimizning shaxsiy fazilatlarini haqida ham ma‘lumotlarga ega bo‘lish, o‘sha davr merosini o‘rganish, tahlil qilish, ijodiy foydalanish yoshlarimizni barkamol inson etib shakllantirish va tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mohir sarkarda va siyosatchi, islohotchi, savdo–sotiq, hunarmandchilik, ilm–fan, madaniyat homiysi bo‘lgan Amir Temur Turon zaminida markazlashgan davlatga asos solib, uning kuch–qudratini har tomonlama mustahkamladi. O‘z navbatida mamlakatni rivojlantirdi, uning shon–shuhratini butun jahonga tanitishdek ulkan ishlarni amalga oshirdi va buyuk saltanatning hukmdori sifatida millatlar hamda xalqlarni birlashtirdi.

Amir Temur tarixda nafaqat davlat arbobi, sarkarda o‘z navbatida mohir diplomat, mamlakatlar o‘rtasida do‘stona aloqalar va savdo iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish tarafdori, ilm–fan va madaniyat rivojiga hissa qo‘shgan, o‘z navbatida yuksak fazilatlariga ega shaxs sifatida ham chuqur iz qoldirgan.

Mazkur davrda mamlakat ichki va tashqi siyosatidagi imkonlar, salohiyati to‘la–to‘kis namoyon bo‘ldi, jahonning iqtisodiy, madaniy markaziga aylandi. Sohibqiron kuch–qudratiga Yevropadan Xitoyga qadar ulkan hududlardagi davlatlar tan bergan va ular Amir Temur davlati bilan munosabatlarni yo‘lga qo‘ygan.

Amir Temurning adolat bilan olib borgan siyosati, davlat boshqaruvi, ilm–fan va madaniyat rivoji, yurt obodonchiligi va tinchligi yo‘lidagi ishlari haqida o‘sha davr yozma manbalardagi ma‘lumotlar Amir Temur davri tarixini o‘rganishga yordam beradi. Sohibqironning mamlakat ijtimoiy–siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga doir olib borgan ulkan ishlari bilan bir qatorda tarixiy manbalarda uning shaxsiy fazilatlarini ham chuqur bayon qilingan.

Markaziy Osiyoning Amir Temur va Temuriylar davri tarixi o‘sha davrga oid manbalarda o‘ziga xos o‘rin olgan. Mazkur manbalar – Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Muiniddin Natanziyning “Muntaxab at–tavorix”, Hofuzu Abruning “Geografiya” va “Zubdat at–tavorixi Boysung‘uriy”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Fasiq Ahmad Xavofiyning “Mujmali

Fasihiy”, Ibn Arabshohning “Ajoyib al–maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari), Abdurazzoq Samarqandiyning Matla ul–sa‘dain” va “Majma‘ ul–bahrayin” (“Ikki saodatli yulduzning chiqish o‘rni va ikki azim daryoning quyilish joyi”), Mirxondning yetti jildli “Ravzat ul–safo” (“Poklik bog‘i”), Xondamirning “Makorimul axloq” (“Yaxshi fazilatlar”), “Habibus siyar fi axboru afodul bashar” (“Xabarlar va bashariyat odamlaridan dilga yaqin siyratlari”) hisoblanadi. Bundan tashqari Ispaniyadan Samarqandga elchi bo‘lib kelgan Rui Gonzales de Klavixoning kundaligi ham katta ahamiyatga egadir.

Mazkur tarixiy manbalarda Amir Temurning davlat boshqaruvi, yurt obodligi, ilm–fan, madaniy hayot borasida olib borgan ishlari bilan birgalikda shaxsiy fazilatlar ham yoritib o‘tilganligining guvohi bo‘lamiz. Mualliflar tomonidan Amir Temur shaxsiga berilgan baholarning tahlili asosida, Sohibqironning notiqlik san‘atida ham yuqori yutuqlarga erishganligini ko‘rish mumkin. Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma” asarida ulamoi–fuzalolar ishtirokida bo‘lib o‘tgan yig‘ilish tafsiloti keltirib o‘tilgan. Ushbu tarixiy asar tahlili Amir Temurning notiqlik san‘ati naqadar yuksak bo‘lganligidan dalolat beradi. Unga ko‘ra, Amir Temur “Eron imomlarining ulug‘lari va Turon sohib ixtiyorlarining fozillaridan bo‘lmish nomdor ulamolar va taqvo shior fuzolalar bilan to‘la bir majlisda ularni mamlakatdagi ahvol haqida yanada ochiq fikr bildirishga chorlaydi. Ulomalar Amir Temur tomonidan aytilgan bu so‘zlarning sidqidildan ekanligini bilgach, mamlakat ahvoli haqidagi ma‘lumotlarni ochiq va ro‘yi rost aytishga o‘tganlar”[1]. Amir Temur o‘zining fikrlariga boshqalarni ishontira olish qobiliyati kuchliligi tufayli, fozuli–fuzalolar, olimu–ulamolarni butun mamlakatdagi ahvolni o‘rganishib, mavjud ahvol haqida batafsil va to‘g‘ri ma‘lumotlar olib kelib dargohga taqdim etganlar. Yuqorida keltirilib o‘tilgan misollar Amir Temur fikrini aniq bayon qila olish bilan birgalikda boshqalardan ham fikrlarini aniq va to‘g‘ri bayon qilishni talab qilgan.

Mazkur tarixiy davrga oid bir qator tarixiy manbalarda ham Amir Temur chuqur bilimga ega bo‘lganligi, Qur‘onni yoddan ayta olishi, har qanday olimu ulomalar, fozillar bilan erkin suhbat qura olishini, o‘z fikrini aniq dalillar bilan yoritib bera olishini ko‘p bora qayd etilgan. Tarixiy manbalarni o‘rganish jarayonidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Amir Temur yuksak notiqlik san‘atiga ega ekanliginig asosiy sabablaridan biri uning tug‘ma qobiliyati hamda chuqur nazariy va amaliy bilim sohibi bo‘lganligidadir.

O‘sha davrning yana bir muarrixlaridan bo‘lgan Ibn Arabshoh Amir Temurga salbiy nazar bilan qaragan bo‘lsada, uning shaxsini munosib baholagan. – “Yetmish yoshli Temurning fikrlari hali ham qat‘iy, jismoniy jihatdan kuchli va baquvvatdir. U istehzo va sohtalikni yoqtirmaydi, baxtsiz hodisa ro‘y berganda g‘amga botmaydi, doim sergak va mardona turadi, uning oldida hamma itoatgo‘y bo‘lib qoladi va hurmat bajo keltiradi. U mard va jasur odamlarni yoqtiradi”[2].

Sharfiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asari ham bevosita Amir Temur davri haqida eng muhim tarixiy manbalardan biridir. “Zafarnoma” asari – “Fathnomayi sohibqiron”, “Tarixi jahonkushoyi Temuriy” degan nomlar bilan ham ataladi, lekin tarix fanida u ko‘proq “Zafarnoma” nomi bilan mashhur. Asar tuzilishi jihatidan ikki qismga: Temurdan oldingi davr tarixidan umumiy tarzda so‘zlovchi “Muqaddima” va bevosita Temur davri tarixini yorituvchi asosiy qismga bo‘linadi. Zafarnoma” Amir Temur faoliyati va harbiy yurishlariga bag‘ishlangan bo‘lib, xolisona yoritilgani bilan ajralib turadi. Jumladan: Amir Temur siyosiy maydonga chiqishdan oldin Movaunnahr bir qancha beklklarga bo‘linib ketib, siyosiy taqoqlik vujudga keldi. Tug‘luq Temur qo‘shinlari bilan bostirib kirib, o‘lkani talon–toroj qiladi. Asarda bu haqda shunday yozilgan: “Tug‘luq Temurxon yana Movarounnahr saltanatiga hisobsiz cherik yig‘ib bostirib keldi. Xo‘jandga yetganida beklardan Boyazidbek Jaloyir uni tomoniga o‘tib oldi. Beklar qo‘rqib, uning

hizmatiga o‘ta boshladilar. Xoji Barlos ham u tomonga o‘tdi, ammo Tug‘luq Temur beklardan Boyazid Jaloyirni qatl qildiradi. Bundan qo‘rqib Hoji Barlos Keshga qochadi va oila a‘zolari bilan Amu suvini kechib, Xurosonga undan Sabzavorga keladi va bu yer amirlar unga fitna ushushirib ukasi bilan qatl qilishadi”[3]. Bundan ko‘rinib turibdiki beklar birlasha olmaydi. Amir Temur esa Tug‘luq Temur oldiga borib, yorliq olib qaytadi. Tinchlikni taminlash uchun kurashadi.

Amir Temur mamlakatni birlashtirish, markazlashtirish yo‘lida harakat olib borar ekan nihoyat, Amir Husayni yengib, Movarounnahr hokimligini egallab, qurlutoy chaqiradi, Zimda Chashmdan boshqa barcha beklar uni hokimiyatini tan oladi. “Hazrati Sohibqiron Temur Ko‘ragon Zimda Chashmning yomon harakatidan habar topib, qahr o‘tiga minib, Shibirg‘onga cherik tortdi. Bundan vahimaga tushgan Zimda Chashm Anjo qal‘asiga yashirinadi. Amir Temur uni taqib qildi. Zimda Chashmni boshqa iloji qolmagach avf so‘raydi. Uni kechirishadi va gunohidan o‘tadilar”[4]. Bu ma‘lumotlardan ko‘rishimiz mumkinki, Zimda Chashm bo‘ysinishi bilan butun hokimiyat Amir Temurni ixtiyoriga o‘tadi.

Mazkur davrning yana bir qimmatli asarida Amir Temurning harbiy yurishlari haqidagi ma‘lumotlarni olishimiz mumkin. Amir Temur boshchiligidagi qo‘shinning Damashqqa yurishi Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma” asarida quyidagicha keltirib o‘tilgan. – “Amir Sohinqiron farmoniga binoan amirzoda va katta amirlar qal‘aning aylanasi muqarrar tartibda borib tushdilar. Sarkorlarni tayin qilib, naqb kavlashga va manjaniq yashashga mashg‘ul bo‘ldilar. Qal‘a tepasidagi neft qoruralari va toshlarni qanchalik ko‘p otmasinlar hamda o‘qu novaklarni yomg‘irdek yog‘dirmasinlar, atoqli amirlar va jangovar yigitlar unga parvo qilmay, qalqonlarini boshlariga tutib ilgari yurar va kavlanadigan naqblar og‘zi qay yerda bo‘lishini tayinlab berar edilar”[5]. Bu manbalardan shuni ya‘ni Amir Temur qo‘shinidagi har bir inson u kim bo‘lishidan qat‘iy nazar, sarkardami, yoki oddiy askarmi ular sadoqat va mardonavorlik bilan jangga kirganliklarini anglash mumkin

Sohibqiron o‘z navbatida doimo aziz–avliyolarning hurmatini bajo keltirib, ular xotirasiga alohida ehtirom bilan qaragan. Aziz–avliyolarning mozorlarini va muqaddas qadamjolarini ziyorat qilish Amir Temur uchun odatiy holga aylangan edi. Shuningdek aziz–avliyolarning mozorlari joylashgan shaharlarga ularning ruhlariga hurmati yuzasidan ziyon–zahmat etishiga yo‘l qo‘ymasdi.

Amir Temurning aziz–avliyolar, islom dini homiylariga, ularning mozorlariga munosabati “Temur tuzuklarida” batafsil bayon qilingan: “Men shunday talab qo‘ydimki, payg‘ambarning avlodlari, ulamolar, mashoyih, fuzalo, akobir va ashroflorni aziz tutsinlar. Avliyolar, din peshvolarining mozorlari va maqbaralariga vaqfdan mablag‘ ajratsinlar”[6]. Bundan tashqari Sohibqiron o‘z faoliyati davomida islom dini va uning qonun–qoidalari masalasiga alohida e‘tibor bilan qaragan.

Temuriylar davrida jismoniy salohiyatga ham katta e‘tibor qaratilgan bo‘lib, jismoniy tarbiya va sport, sog‘lom turmush tarziga e‘tibor kuchli bo‘lganligi haqidagi ma‘lumotlar o‘sha davrdagi tarixiy manbalarda ham keltirib o‘tilgan. Mazkur davrda shaxmat o‘yini ham kuchli rivojlangan. Bu davrda shaxmat o‘yini “shatranj” deb atalgan. Ibn Arabshoh asarida o‘sha paytda qo‘llanilgan shaxmat va mashhur shaxmatchilar haqida ham ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. – “Mashhur shaxmatchilardan Muhammad ibn Uqayl al–Haymiy va Zayn al–Yazdiyulardir. Shu bilan birgalikda, shatranj o‘yininin allomasi faqih va hadis olimi Alouddin at–Tabriziy bo‘lgan. Shaxmatda Tabriziyga teng keladigan raqib bo‘lmagan. Tabriziyning o‘ziga xos shaxmat o‘yini, uning mansuba (kombinatsiya)lariga oid sharhi bo‘lgan”[7]. Bundan tashqari muallif Alouddin at–Tabriziy Amir Temur bilan ham katta shaxmatda o‘ynaganlari haqida ham keltirib o‘tadi.

Temur Allouddinga – “Go‘yo men saltanat siyosatda yagona bo‘lganim kabi sen ham shoxmot olamida tengi yo‘qsan” – degan ekan.

Amir Temur davriga oid tarixiy manbalarni o‘rganish natijasida Amir Temur davlatida ulkan madaniyat va ma‘naviy merosning yaratilganligini, bu ulkan merosning yaratilishi bevosita davlat arbobi, sarkarda, mohir diplomat, ilm–fan va madaniyat homiysi, o‘z navbatida yuksak fazilatlar egasi buyuk bobokalonimiz Amir Temurning ulkan xizmatlari tufayli amalga oshirilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Hozirgi kunda Amir Temur davriga oid tarixiy manbalar asosida ma‘naviy merosni o‘rganish e‘shlarimizda milliy g‘urur va milliy ongini yuksaltirish, ularni ajdodlarimizning nomi va ma‘naviy merosi bilan faxrlanishga o‘rgatish, ularni ana shu buyuk an‘analarning munosib davomchilari etib tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi.

Amir Temur va Temuriylar davrida ijod qilgan va tarixshunoslikda salmoqli iz qoldirgan allomalarning asarlarining har biridan nafaqat hukmdorning davlat siyosati, harbiy yurishlari, shaxsiy fazilatlariga, o‘zining shaxsiga oid ma‘lumotlar aks etib qolmay, balki shu bilan birga o‘sha davrning barcha murakkab, ziddiyatli jarayonlari, tarixiy voqealar, hodisalar silsilasi ham ishonarli tarzda yoritib o‘tilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шомий Низомиддин. Зафарнома. – Тошкент., “Ўзбекистон”, 1996.
2. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал–мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). I–китоб. – Тошкент., “Меҳнат”. 1992, 328–бет.
3. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Тошкент., “Шарқ”. 1997, 25–бет.
4. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Тошкент., “Шарқ”. 1997, 70–бет.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент., “Ўзбекистон”. 1996, 306–бет.
6. Temur tuzuklari. – Toshkent., “Ochun”. 2021, 141–bet.
7. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал–мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). I–китоб. – Тошкент., “Меҳнат”. 1992, 58–бет.